

БІОЕТИЧНІ ТА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК ТА ПРОМОЦІЇ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТА МЕДИКА

Кишкан І.Г.

*кандидат медичних наук,
доцент кафедри фармакології,
закладу вищої освіти
Буковинського державного медичного університету,
Україна, Чернівці*

BIOETHICAL AND MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF PREVENTION OF HARMFUL HABITS AND HEALTHY LIFESTYLE PROMOTIONS IN THE MEDICAL STUDENT TRAINING PROCESS

Kyshkan I.

*Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor, Department of Pharmacology,
institution of higher education
Bukovinian State Medical University,
Ukraine, Chernivtsi*

Анотація

У статті висвітлено роль навчальної дисципліни «Основи біоетики та біобезпеки» у формуванні біоетичного світогляду майбутніх лікарів і засвоєнні ними умінь щодо профілактики шкідливих звичок, промоції здорового способу життя, напрямків збереження фізичної й ментальної цілісності, зокрема, в екстремальних умовах та під час війни, у процесі підготовки студентів спеціальності «Медицина».

Abstract

The article describes the role of the educational discipline "Fundamentals of bioethics and biosafety" in the formation of the bioethical worldview of future doctors and their acquisition of skills in the prevention of harmful habits, promotion of a healthy lifestyle, directions for preserving physical and mental integrity, in particular, in extreme conditions and during war in the process training of students majoring in «Medicine».

Ключові слова: основи біоетики й біобезпеки, майбутні лікарі, профілактика шкідливих звичок, промоція здорового способу життя.

Keywords: basics of bioethics and biosafety, future doctors, prevention of bad habits, promotion of a healthy lifestyle.

Профілактика шкідливих звичок, пропаганда здорового способу життя та промоція здоров'я є однією з актуальних медико-соціальних проблем сьогодення. У сучасному суспільстві, особливо серед молоді, нерідко загострюються проблеми, пов'язані з тютюнопалінням, наркоманією, надмірним вживанням алкоголю тощо. Саме алкоголізм, тютюнопаління і наркоманію англійський філософ Томас Пен назвав «найстрашнішими ворогами людства, які забирають більше життів і приносять більше лиха, ніж усі війни разом узяті».

Шкідливі звички завдають значної шкоди організму людини, негативно впливають на функцію майже усіх органів і систем, порушують психічну діяльність, погіршують пам'ять та логічне мислення. Людина, яка приймає наркотики чи зловживає алкоголем, руйнує себе як особистість, завдає шкоди рідним та друзям, поступово втрачає професійні здібності і, нерідко, йде на шлях злочинності. Як зазначав американський психолог Деніс Уейтлі «Спочатку ми створюємо свої звички, потім наші звички створюють нас».

Алкоголізм, тютюнозалежність, наркоманія чи інші шкідливі звички – це не лише хвороба окремої

людини, а й значна медико-соціальна проблема сучасності, яка потребує комплексного підходу до її вирішення. Проблема профілактики шкідливих звичок гостро постає як перед лікарями та медичними сестрами лікувально-профілактичних закладів, соціальними працівниками центрів соціальних служб, так і на додипломному етапі підготовки студентів медиків у медичних вишах.

Для ґрунтовного засвоєння біоетичних і медико-соціальних аспектів попередження шкідливих звичок та пропаганди здорового способу життя важливе значення має дисципліна «Основи біоетики та біобезпеки» [1], яка згідно з навчальним планом для студентів спеціальності «Медицина» передбачена на I курсі. Одним із важливих завдань біоетики та біобезпеки як навчальної дисципліни є формування біоетичного світогляду студентів медиків, розробка морально-етичних і законодавчих заходів, спрямованих на пропаганду здорового способу життя, профілактику шкідливих звичок та соціально-небезпечних захворювань.

Вивчення основ біоетики та біобезпеки сприяє засвоєнню майбутніми лікарями основних складових здоров'я, біоетичних питань стосовно промоції

здоров'я та проведення роз'яснювальної роботи серед населення про підвищення відповідальності кожної людини за стан свого здоров'я, напрямки збереження фізичної та ментальної цілісності [2].

З особливою відповідальністю студенти під час занять з біоетики та біобезпеки обговорюють питання щодо збереження здоров'я населення в екстремальних умовах, надзвичайних та стресових ситуаціях, зокрема, під час війни москвитів проти українського народу, яка в Україні триває дотепер. У таких умовах насамперед, має бути відповідальність кожного за збереження власного здоров'я, недопущення його погіршення, убезпечення себе та своїх близьких під час повітряних тривоги, здатність зберігати спокій в умовах екстремальної соціальної нестабільності та вироблення толерантності до невизначеності.

При вивченні студентами медиками основ біоетики та біобезпеки детальному розгляду підлягають питання морально-етичних та медико-соціальних аспектів профілактики алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, тютюнопаління та інших шкідливих звичок, реабілітації та ресоціалізації пацієнтів, які лікувалися від алкоголізму чи наркоманії, важливості створення благоприємного мікроклімату та взаєморозуміння при роботі з ними. Акцентується увага, що ефективність профілактики шкідливих звичок та промоції здорового способу життя значною мірою залежать від узгодженості в проведенні різноманітних профілактичних заходів у цьому напрямку на різних рівнях: міжнародному, національному, регіональному та індивідуальному [3]. До прикладу, боротьба з тютюнопалінням передбачає не лише індивідуальне консультування пацієнта стосовно шкідливого впливу нікотину на організм людини та загрози виникнення раку легень чи іншої онкопатології, а й популяризацію в суспільстві норми «не куріння», заборону тютюнопаління в громадських місцях, контроль за рекламною агітацією тютюнових компаній та впровадження різноманітних міжнародних угод ВООЗ щодо боротьби проти тютюну у всьому світі.

Закріпленню біоетичних аспектів пропаганди здорового способу життя сприяє ґрунтовне завоювання питань промоції здоров'я та її видів [4]. Первинна промоція направлена на запобігання виникненню проблем зі здоров'ям. Наприклад, проведення роз'яснювальної роботи зі школярами про наслідки шкідливого впливу нікотину на організм людини, особливо в дитячому віці, є профілактикою тютюнопаління у підлітків та дорослих. Вторинна промоція передбачає проведення бесіди з пацієнтами, у кого вже є проблеми зі здоров'ям. Наприклад, рекомендації щодо відмови від куріння тим, хто має «бронхіт курця» з метою запобігання

виникнення у них раку легень. Третинна – спрямована на попередження розвитку ускладнень та погіршення перебігу хвороби у тих пацієнтів, чий стан є невиліковним.

На практичних заняттях практикується використання інтерактивних методів навчання у вигляді «ділової гри», під час якої студенти відпрацьовують практичні навички щодо організації психологічних тренінгів та роз'яснювальних бесід про негативні наслідки на організм людини нікотину, наркотиків, спиртних напоїв та проведення активної пропаганди здорового способу життя і промоції здоров'я.

Шляхом моделювання клінічних ситуацій, наближених до подальшої реальної роботи майбутніх лікарів (кабінет анонімної наркологічної допомоги, анонімний кабінет «довіри», соціально-психологічний центр, наркологічний диспансер тощо) студенти закріплюють уміння активно пропагувати здоровий спосіб життя.

Також студенти готують цікаві виступи у вигляді мультимедійних презентацій про важливість попередження шкідливих звичок та збереження здоров'я як найбільшої цінності людини («Алкоголь, нікотин, наркотики – викрадачі людського здоров'я», «Наркоманія – шлях у безодню», «Наше здоров'я – у наших руках!» та інші), які викликають жваву дискусію під час їх обговорення. Оформлені студентами електронні презентації та відеоматеріали доповнюють наочну інформацію в електронному навчальному курсі з основ біоетики та біобезпеки в середовищі MOODLE, розташованому на сервері дистанційної підготовки Буковинського державного медичного університету.

Висновок. Поглиблене вивчення студентами медиками біоетичних та медико-соціальних аспектів профілактики шкідливих звичок та промоції здоров'я сприятиме підготовці грамотних, висококваліфікованих і вмотивованих до пропаганди здорового способу життя фахівців.

Список літератури

1. Кишкан І.Г., Заморський І.І. Основи біоетики й біобезпеки в системі вищої медичної та фармацевтичної освіти. Медична освіта. 2015;4:34-36.
2. Терешкевич Г.Т. Основи біоетики та біобезпеки: підручник. Тернопіль: ТДМУ, 2014. 400 с.
3. Hubley J., Copeman J., Woodall J. Practical health promotion. John Wiley Sons. 2021. URL: <https://bit.ly/3stT3L3>
4. World Health Organization. Health Promotion. 2022. URL: https://www.who.int/health-topics/health-promotion#tab=tab_1